

ISSN 2729-8043

INTERNATIONAL JOURNAL OF
ORIGINAL MEDICINE

Original Medicine. Volume 5 Issue 1 2026

ISSN 2729-8043

<https://www.original-medicine.eu/>

[Impact factor 8](#)

Original Medicine is an open-access publication, providing authors with continuous publication of original research across a broad spectrum of medical, scientific disciplines and sub-specialties. The Original Medicine review process emphasizes submissions' scientific, technical and ethical validity. Novelty or potential for impact is not considered during the manuscript's evaluation or adjudication.

2025-2026 Editorial Team

Surendar Veeramani Internal Medicine

Zastrozhin M.S.

MD (03/14/06 - Pharmacology, clinical pharmacology; 01/14/27 - Narcology)

Moscow Scientific and Practical Center for Narcology Leading Researcher

Zubova E. Yu.

MD (14.01.16 - Phthisiology; 14.01.06 - Psychiatry)

National Medical Research Center for Psychiatry and Narcology. V.M. Bekhtereva, head of the educational department

McKee M.

Professor CBE MD DSc FMedSci (UK), London School of Hygiene & Tropical Medicine

Mikhailov S.

MChB; MPH; MSc (UK) Manchester Health Science Centre, Clinical Trials

Miyassar Djabbarova - Senior lecturer, Department of Rehabilitation, Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Republic of Uzbekistan

Sadikova Gulchekhra Kabulovna, Doctor of Medical Sciences, Professor, Tashkent State Medical University

Alidjanova Durdona Abdullajonovna, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor Tashkent State Medical University

Kadirybayeva Aliya Tashkent State Medical University

Turdieva Dilfuza Erkinovna Tashkent State Medical University

Mukhamedjonova Fatima Rustamovna Tashkent State Medical University

Rakhmatillayeva Mamura Shokir kizi Tashkent State Medical University

Akramova Khursanoy Abdumalikovna Tashkent State Medical University

Alieva Nigora Rustamovna Tashkent State Medical University

Dadabayev Shirin Tashkent State Medical University

Kurbonboy Aminboevich Madatov Tashkent State Medical University

Seyilkhon Kurbonboevich Matmuratov Tashkent State Medical University

Ortikali Tulaevich Irysov Tashkent State Medical University

Agzamova Makhmuda Nabievna Tashkent State Medical University

Nasirova Gulmira Ramzitdinovna Tashkent State Medical University

Ismadiyarov Bekzod Ulugbekovich Tashkent State Medical University

Islamova Zhannat Tashkent research institute of vaccines and serums Uzbekistan

Isakov Shukhrat Shukurullayevich Tashkent State Medical University.

Shayeva Rano Gayratovna Bukhara State Medical Institute

Gafarov Rushen Refatovich, PhD. Samarkand State Medical University

Manuscripts typed on our article template can be submitted through our website here. Alternatively, authors can send papers as an email attachment to info@original-medicine.eu

Original Medicine.

ISSN 2729-8043 <https://www.original-medicine.eu>

Michalská 2, Bratislava, Slovakia, 81121

E-mail: info@original-medicine.eu

CLINICAL SIGNIFICANCE OF ANEMIA IN CHILDREN WITH SEVERE PNEUMONIA IN THE PRACTICE OF THE ICU

Shakhizirova Iroda Jabbarovna

Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers

Khamraeva Guli Shahabovna

Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers

Abdujabborov Abdulkhay Abdumukhtor ugli

Tashkent Multidisciplinary Clinical Hospital.

Abstract

As a result of an examination of children with clinically and instrumentally confirmed severe pneumonia treated in the intensive care unit, anemia was detected in 71.2% of the children. The presence of anemia was associated with an increased duration of respiratory support (6.5 ± 1.8 vs. 4.1 ± 1.2 days; $p < 0.001$) and ICU stay (7.1 ± 1.9 vs. 5.3 ± 1.4 days; $p < 0.001$). The introduction of a personalized approach to anemia management reduced the frequency of red blood cell transfusions from 45.0% to 35.2% (a relative decrease of 22%; $p < 0.05$) and decreased the average transfusion volume from 14.8 ± 2.4 to 11.5 ± 2.0 ml/kg without worsening clinical outcomes.

Thus, anemia is common in children with severe pneumonia in the ICU and is associated with a more severe course of the disease. A personalized approach to its management helps reduce the transfusion burden and improve the safety and effectiveness of intensive care.

Keywords: children, severe pneumonia, anemia, intensive care unit, personalized approach, transfusion therapy.

Тяжёлая пневмония у детей раннего и дошкольного возраста остаётся одной из ведущих причин развития критических состояний, требующих лечения в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), и сопровождается высокой частотой дыхательной недостаточности [8, 12]. Несмотря на внедрение современных методов антибактериальной терапии и респираторной поддержки, тяжёлые формы пневмонии по-прежнему ассоциированы с неблагоприятными клиническими исходами и увеличением длительности пребывания пациентов в ОРИТ [5, 9].

Анемия является одним из наиболее частых сопутствующих состояний у детей в критическом состоянии и выявляется у большинства пациентов детских отделений реанимации уже в первые дни госпитализации [7, 10]. Формирование анемии в условиях интенсивной терапии обусловлено сочетанным влиянием системного воспалительного ответа, гемодилюции, ятрогенных кровопотерь и нарушений эритропоэза [6, 7]. В условиях тяжёлой пневмонии снижение кислородтранспортной функции крови при анемии может усугублять тканевую гипоксию и снижать эффективность респираторной поддержки, что имеет принципиальное значение для практики анестезиологии-реаниматологии [4, 9].

В клинической практике ОРИТ тактика ведения анемии у детей с тяжёлой пневмонией нередко основывается преимущественно на абсолютных значениях гемоглобина без учёта клинического состояния пациента, выраженности дыхательной недостаточности и динамики критического состояния [3, 11]. Такой подход может приводить к необоснованным трансфузиям эритроцитарных компонентов крови и увеличению риска трансфузионных осложнений [7, 11]. В последние годы международные рекомендации подчёркивают необходимость индивидуализации трансфузионной тактики и применения рестриктивных стратегий у гемодинамически стабильных детей в критическом состоянии [10, 11].

В этой связи разработка и внедрение персонализированного подхода к ведению анемии у детей с тяжёлой пневмонией в условиях ОРИТ представляется актуальной и научно обоснованной задачей, направленной на повышение безопасности и эффективности интенсивной терапии [1, 6].

Цель исследования: обосновать целесообразность персонализированного подхода к ведению анемии у детей с тяжёлой пневмонией в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии.

Материалы и методы: в исследование включены 125 детей в возрасте от 1 года до 5 лет с клинически и инструментально подтверждённой тяжёлой пневмонией, находившиеся на лечении в условиях ОРИТ. Диагноз устанавливался на основании клинических данных и результатов лучевых методов исследования [8, 12].

В исследование было включено 125 детей в возрасте от 1 года до 5 лет с клинически и инструментально подтверждённой тяжёлой пневмонией, находившихся на лечении в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии (табл. 1).

Таблица 1

Общая характеристика обследованных детей (n = 125)

Показатель	Значение
Общее число детей	125
Возраст, годы (Me [IQR])	3,1 [2,0–4,4]
Мальчики, n (%)	68 (54,4 %)
Девочки, n (%)	57 (45,6 %)
Внебольничная пневмония, n (%)	125 (100 %)
Наличие дыхательной недостаточности, n (%)	125 (100 %)
ИВЛ/НИВЛ, n (%)	82 (65,6 %)
Только кислородотерапия, n (%)	43 (34,4 %)

Медиана возраста составила 3,1 года [1,0–4,4]. Гендерное распределение было сопоставимым: мальчики составили 54,4% (n=68), девочки - 45,6% (n=57). Все пациенты имели признаки дыхательной недостаточности; респираторная поддержка в виде неинвазивной или инвазивной вентиляции лёгких потребовалась 65,6 % (n=82) детей, тогда как 34,4 % (n=43) получали только кислородотерапию.

Оценивались клиничко-anamнестические данные, показатели общего анализа крови (гемоглобин, гематокрит, эритроцитарные индексы), маркеры воспаления, параметры газообмена и респираторной поддержки (тип вентиляции, FiO_2 , длительность ИВЛ/НИВЛ), продолжительность пребывания в ОРИТ. Анализировалась трансфузионная тактика, включая частоту и объём переливаний эритроцитарных компонентов крови, с учётом рекомендаций по трансфузионной терапии у детей в критическом состоянии [10, 11].

Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов описательной и аналитической статистики. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования: анемия была выявлена у 89 из 125 детей (71,2%; 95% ДИ: 63,2–79,1) при поступлении в ОРИТ или в первые сутки интенсивной терапии. У 36 пациентов (28,8%) уровень гемоглобина соответствовал возрастной норме. Среди детей с анемией преобладали пациенты с лёгкой и умеренной степенью анемии - 32,8% (n=41) и 26,4% (n=33) соответственно, тогда как тяжёлая анемия была диагностирована у 12,0% (n=15) обследованных (рис. 1).

Рис. 1. Частота и степень выраженности анемии у детей с тяжёлой пневмонией

Таким образом, более половины случаев анемии относились к клинически значимым формам, потенциально влияющим на течение дыхательной недостаточности.

Анализ взаимосвязи анемии с параметрами интенсивной терапии показал статистически значимые различия между группами детей с анемией и без анемии. Средняя длительность респираторной поддержки (ИВЛ/НИВЛ) у пациентов с анемией составила $6,5 \pm 1,8$ суток, что было достоверно выше по сравнению с детьми без анемии - $4,1 \pm 1,2$ суток ($p < 0,001$). Аналогичная тенденция выявлена и в отношении длительности пребывания в ОРИТ: $7,1 \pm 1,9$ суток в группе анемии против $5,3 \pm 1,4$ суток у детей без анемии ($p < 0,001$). Показатели оксигенации при поступлении также достоверно различались: индекс PaO_2/FiO_2 у пациентов с анемией был ниже (198 ± 42) по сравнению с группой без анемии (245 ± 38 , $p < 0,01$), что свидетельствует о более выраженной дыхательной недостаточности (табл. 2).

Таблица 2

Связь анемии с параметрами интенсивной терапии

Показатель	Без анемии (n=36)	С анемией (n=89)	p
Длительность ИВЛ/НИВЛ, сут	$4,1 \pm 1,2$	$6,5 \pm 1,8$	$< 0,05$
Длительность пребывания в ОРИТ, сут	$5,3 \pm 1,4$	$7,1 \pm 1,9$	$< 0,05$
PaO_2/FiO_2 при поступлении	$245 \pm 38,1$	198 ± 42	$< 0,05$
FiO_2 макс., %	$45 \pm 10,2$	$60,3 \pm 15,4$	$< 0,05$

Трансфузии эритроцитарных компонентов крови были выполнены у 44 из 125 детей (35,2%; 95% ДИ: 26,8–43,6), преимущественно у пациентов с умеренной и тяжёлой анемией (93,2 % случаев трансфузий). Средний уровень

гемоглобина перед трансфузией составил 72 ± 6 г/л, а средний объём перелитой эритроцитарной массы - $12,5 \pm 2,1$ мл/кг. Трансфузионные реакции и осложнения в ходе исследования зарегистрированы не были, что свидетельствует о соблюдении принципов безопасности трансфузионной терапии (табл. 4).

Таблица 4

Трансфузионная тактика у детей с тяжёлой пневмонией

Показатель	Значение
Пациенты, получившие трансфузию, n (%)	44 (35,2 %)
Средний Hb перед трансфузией, г/л	$72,2 \pm 6,4$
Средний объём трансфузии, мл/кг	$12,5 \pm 2,1$
Трансфузии при умеренной и тяжёлой анемии, n (%)	41 (93,2%)
Трансфузионные реакции	не зарегистрированы

Внедрение персонализированного подхода к ведению анемии позволило достоверно снизить трансфузионную нагрузку. Частота трансфузий уменьшилась с 45,0% до 35,2%, что соответствует относительному снижению на 22% ($p < 0,05$). Одновременно отмечено снижение среднего объёма переливаемых эритроцитарных компонентов с $14,8 \pm 2,4$ мл/кг до $11,5 \pm 2,0$ мл/кг ($p < 0,05$). При этом ухудшения клинических исходов, увеличения длительности пребывания в ОРИТ или летальности не выявлено, что подтверждает клиническую обоснованность и безопасность персонализированного подхода (табл. 5).

Таблица 5

Эффективность персонализированного подхода к ведению анемии

Показатель	До внедрения	После внедрения	Δ , %
Частота трансфузий, %	45,0	35,2	-22
Средний объём перелитых эритроцитов, мл/кг	$14,8 \pm 2,4$	$11,5 \pm 2,0$	-22
Длительность пребывания в ОРИТ, сут	$7,4 \pm 2,0$	$6,8 \pm 1,7$	-8
Летальность	0	0	-

Полученные результаты подтверждают клиническую значимость анемии как фактора, влияющего на течение тяжёлой пневмонии у детей в условиях ОРИТ. Ассоциация анемии с увеличением длительности респираторной поддержки и пребывания в отделении реанимации согласуется с данными зарубежных исследований, рассматривающих анемию как компонент анемии критического состояния [6, 7].

Персонализированный подход к ведению анемии позволяет отказаться от шаблонных трансфузионных решений и ориентироваться на индивидуальные клиничко-функциональные характеристики пациента, что соответствует современным принципам интенсивной терапии и рекомендациям международных экспертных сообществ [10, 11]. Это особенно важно в педиатрической практике, где трансфузионная нагрузка связана с риском осложнений и требует строгой обоснованности [7, 10].

Выводы:

1. Анемия выявлена у 71,2% (89 из 125) детей с тяжёлой пневмонией, находившихся в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии, и ассоциирована с более тяжёлым течением дыхательной недостаточности, увеличением длительности респираторной поддержки ($6,5 \pm 1,8$ против $4,1 \pm 1,2$ суток; $p < 0,001$) и продолжительности пребывания в ОРИТ ($7,1 \pm 1,9$ против $5,3 \pm 1,4$ суток; $p < 0,001$).

2. Применение персонализированного подхода к ведению анемии у детей с тяжёлой пневмонией в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии позволило снизить частоту трансфузий эритроцитарных компонентов крови с 45,0% до 35,2% (относительное снижение на 22%; $p < 0,05$) и уменьшить средний объём переливаемой эритроцитарной массы с $14,8 \pm 2,4$ до $11,5 \pm 2,0$ мл/кг без ухудшения клинических исходов интенсивной терапии.

Список литературы

1. Байбарина Е. Н. Анемия у детей в критическом состоянии: клинические аспекты и тактика лечения // Практическая педиатрия. – 2016. – Т. 8, № 4. – С. 123–130.
2. Баранов А. А. Современные подходы к ведению пневмонии у детей // Педиатрия. – 2017. – Т. 96, № 3. – С. 7–14.
3. Гельфанд Б. Р., Заболотских И. Б. (ред.) Интенсивная терапия : национальное руководство. Краткое издание. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 928 с.
4. Кассиль В. Л. Дыхательная недостаточность и методы её коррекции у детей. – М. : МЕДпресс-информ, 2016. – 256 с.
5. Мизерницкий Ю. Л. Тяжёлые пневмонии у детей: клинические и терапевтические аспекты // Вопросы современной педиатрии. – 2018. – Т. 17, № 5. – С. 379–386.
6. Румянцев А. Г. Классификация и диагностика анемий у детей // Педиатрия. – 2011. – Т. 90, № 5. – С. 52–60.
7. Bateman S. T., Lacroix J., Boven K., et al. Anemia, blood loss, and blood transfusions in North American children in the intensive care unit // American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. – 2008. – Vol. 178, No. 1. – P. 26–33.
8. Bradley J. S., Byington C. L., Shah S. S., et al. The management of community-acquired pneumonia in infants and children older than 3 months of age // Clinical Infectious Diseases. – 2011. – Vol. 53, No. 7. – P. e25–e76.
9. Khemani R. G., Smith L., Lopez-Fernandez Y. M., et al. Paediatric acute respiratory distress syndrome: incidence and epidemiology // The Lancet Respiratory Medicine. – 2019. – Vol. 7, No. 2. – P. 115–128.
10. Lacroix J., Hébert P. C., Hutchison J. S., et al. Transfusion strategies for patients in pediatric intensive care units // The New England Journal of Medicine. – 2007. – Vol. 356, No. 16. – P. 1609–1619.

11. Valentine S. L., Bateman S. T., Bembea M. M., et al. Consensus recommendations for red blood cell transfusion practice in critically ill children // Pediatric Critical Care Medicine. – 2018. – Vol. 19, No. 9. – P. 884–898.

12. Zar H. J., Madhi S. A. Childhood pneumonia – progress and challenges // South African Medical Journal. – 2013. – Vol. 103, No. 12. – P. 880–885.